

Las fuentes de energía. Escribir una columna de opinión en defensa de...

A. Todos los días los medios de comunicación publican noticias y opiniones relacionadas con el uso que hacemos de las fuentes de energía en la sociedad actual.

1. Lee los siguientes textos periodísticos y redacta un breve comentario en el que indiques con cuáles de las siguientes ideas tienen relación:

- Es necesario buscar nuevas fuentes de energía
- Todas las fuentes de energía no son iguales
- Gastamos demasiada energía

...

Éste puede ser un comienzo:

Los textos periodísticos leídos muestran diferentes problemas de actualidad sobre las fuentes de energía. Por ejemplo, ...

1. Noticia: "Energía solar para abastecer a 3600 hogares cada año en Granada" (El País, 15-V-2008)

Primera Internacional España Economía Opinión Vifetas | [Videojuegos](#) | [Sociedad](#) | [Cultura](#) | [Tendencias](#) | [Gente](#) | [Ocio](#) | [Deportes](#) | [Pantallas](#) | [Último](#)

El País.com - Edición impresa - Andalucía

Energía solar para abastecer a 3.600 hogares cada año en Granada

15/05/2008

Vota ☆☆☆☆☆ | Resultado ★★★★★ 17 votos

Epuron Spain y Viento y Energía inauguraron ayer en Darro la mayor planta fotovoltaica de la provincia de Granada que, con una potencia de 5,8 megavatios, podrá abastecer a 3.625 hogares cada año. La planta ocupa una extensión de 31 hectáreas y consta de 29.964 módulos fotovoltaicos. La instalación cuenta con 710 seguidores del movimiento del sol desde el amanecer al anochecer, aprovechando al máximo los altos niveles de irradiación solar de la zona. Durante la construcción de la planta se han generado hasta 127 puestos de trabajo. La potencia instalada de la planta, junto con la tecnología empleada y los altos niveles de irradiación de la zona, permiten que su producción anual alcance 11.600 megavatios por hora y evita la emisión anual de 11.333 toneladas de CO₂.

La noticia en otros webs

- web en español
- en otros idiomas

Full experience edición en PDF
Descubre nuestro visor de la edición impresa. Permite visualizarla y descargarla.
[ver demo](#) [SUSCRIBIRSE](#)

2. Carta al director: "La energía que tenemos" (El País, 6-IX-2008)

La energía que tenemos

VÍCTOR SAGRISTÁ LÓPEZ - Sevilla - 06/09/2008

Vota ☆☆☆☆☆ | Resultado ★★★★★ 37 votos

La energía solar es la más limpia y la menos contaminante. España es un país que si algo tiene es sol, en ingentes cantidades, sol ilimitado. En Andalucía, por ejemplo, ¿cuánta energía se podría conseguir?

La noticia en otros webs

webs en español
en otros idiomas

Nos convertiríamos en un país exportador de energía solar. Tendríamos electricidad gratis. Podríamos adaptar nuestros transportes a esta fuente de energía inagotable y que no contamina.

Dejemos de lamentarnos por el precio del petróleo. El futuro está en el sol.

3. Noticia: "Google lanza una iniciativa para el fomento de las energías renovables" (El Mundo, 6-X-2008)

Portada > Ciencia

PARA APLICAR EN EEUU

Google lanza una iniciativa para el fomento de las energías renovables

Actualizado lunes 06/10/2008 10:24 (CET)

SERVIMEDIA

MADRID.- El motor de búsqueda en Internet Google fomentará la implantación de energías limpias y utilizará su marca para impulsar cambios políticos que las favorezcan en Estados Unidos, según informa la compañía a través de su blog oficial <http://blog.google.org>.

Para ello, ha lanzado un plan a través del cual pretende **contribuir a erradicar el uso de los combustibles fósiles** para la generación de energía en Estados Unidos en 2030, y reducir en un 40% su utilización en automoción.

Google contribuirá a fomentar las energías renovables **a través de Google.org, su organización filantrópica**, a la que dotó con unos fondos de más de 64 millones de euros en 2006.

Google.org ya ha financiado la creación de empresas dedicadas al diseño de nuevas tecnologías para la producción de **energía solar, geotermal y eólica**, y en lo que va de año lleva invertidos más de 32 millones de euros con este objetivo.

Asimismo, el motor de búsqueda **ya ha invertido más de 3,5 millones de euros** para que sus servidores y los edificios donde tiene sus sedes hagan un consumo de energía más eficiente.

La empresa también ha colaborado con General Electric para modernizar la red eléctrica de Estados Unidos e incrementar el número de contadores inteligentes que **permitan a los usuarios conocer la energía que consumen** y su precio en tiempo real.

En su plan para el fomento de las energías limpias, los responsables de Google piden **que se endurezcan las normativas de construcción**, para que los nuevos edificios incorporen energías limpias, **que se aprueben desgravaciones fiscales para la instalación de energía solar y eólica** y que se fomenten los programas para el intercambio de emisiones de CO2.

Eric Schmidt, presidente de Google, considera que el coste anual de la implantación de energías renovables en Estados Unidos será elevado, pero se situará **por debajo de los 700.000 millones de dólares que prevé destinar el país al rescate de la industria financiera**, y permitirá ahorrar dinero a largo plazo.

4. Carta al director: "Despilfarro energético" (Público, 16-XII-2008)

Cartas de los lectores

Un espacio público para dejar oír tu voz

Despilfarro energético

En estos días en los que nuestros termómetros rozan las mínimas del año, la mejor manera de no pasar frío es ponerse en mitad de cualquier calle comercial. Seguro que de las puertas de los establecimientos, que estarán por supuesto abiertas, saldrá una agradable y continua bocanada de aire caliente. En pleno diciembre, al aire libre y tan ricamente con la calefacción a 30 grados se crea un ambiente que nos evoca aires estivales.

Y al mismo tiempo, el otro día leí que en uno de estos días de frío intenso habíamos batido el récord de consumo energético al usar aparatos de toda índole.

Y yo me pregunto si, en mitad de la crisis actual y de la supuesta política por la independencia energética, estas dos realidades tienen sentido. La verdad es que en verano ocurre lo mismo.

Además, tener las puertas y ventanas abiertas mientras se usan dispositivos que generan frío o calor también es muy común en otros edificios, muchos de ellos de la Administración Pública.

Autoridades y consumidores, ¿podemos tolerar todo esto? ¡Necesitamos una regulación ya!

Yago de Miguel García /Sevilla

5. Noticia: "El top 6 de las energías renovables" (Muy interesante, 15-I-2009)

muy INTERESANTE

Ciencia & Natura **Tecno** Salud Historia Imágenes Vídeos Firmas Blogs Lector interactivo Píldoras Pre

buscar... Buscar Servicios web Multimedia

TECNO

El top 6 de las energías renovables

Jueves, 15 de Enero de 2009

Etiquetas: [energía renovable](#), [ecología](#), [eólica](#), [solar](#)

El estadounidense ingeniero [Mark Jacobson](#), de la Universidad de Stanford, ha valorado las distintas fuentes de **energía renovable** según su **huella ecológica**, su impacto sobre el calentamiento global terrestre y sus beneficios para la salud humana. Y ha elaborado un interesante **ranking** que sitúa a la **energía eólica** como la más deseable.

El segundo puesto lo ocupa la **energía solar concentrada (CSP)**, seguida de la **energía geotérmica**, la **energía mareomotriz**, los **paneles solares fotovoltaicos** y, en sexta posición, la **energía de las olas** o undimotriz.

Jacobson, que publica sus conclusiones en el último número de la revista [Energy and Environmental Science](#), asegura que "las buenas alternativas energéticas no son aquellas de las que más se ha estado hablando". "La filosofía de que debemos probar de todo un poco es errónea", añade. Y recomienda "centrarnos en las tecnologías que proporcionan los mayores beneficios ahora que sabemos cuáles son".

De su análisis también se desprende que los **biocombustibles** basados en etanol causarían más perjuicio a la salud humana, a la biodiversidad y al suministro de agua que los actuales combustibles fósiles.

En cuanto a la nueva generación de **vehículos ecológicos**, el investigador concluye que la mejor opción es el uso de baterías eléctricas como fuente de alimentación, seguidas de cerca por las pilas de hidrógeno.

2. El siguiente gráfico clasifica las fuentes de energía en dos grandes grupos: las renovables y las no renovables. Explica por qué esa distinción es importante en el mundo actual, basándote en las noticias y opiniones leídas y en tu propio conocimiento de la realidad.

En la actualidad, la diferencia entre fuentes de energía renovables y no renovables es importante porque

.....

.....

.....

.....

3. Haz un listado con cinco problemas que, en la actualidad, estén relacionados con las fuentes de energía. Ordénalos en función de la importancia que tengan, según tu criterio.

1.
2.
3.
4.
5.

B. Escribe una columna de prensa “En defensa de...” en la que expongas tu opinión sobre alguno de los problemas actuales relacionados con las fuentes de energía.

En la prensa, los textos de opinión (columnas, artículos o tribunas) sirven para defender razonadamente las propias ideas y para ayudar a los lectores a formarse un juicio sobre los distintos problemas de la actualidad.

Las columnas son textos de opinión breves (aproximadamente, unas treinta líneas). Generalmente son exposiciones argumentadas en las que el autor, que siempre ha de firmar el texto, muestra su visión o su punto de vista sobre el problema elegido, que se indica al principio.

En las ediciones digitales de los periódicos, los columnistas suelen tener blogs, en los que los posts o entradas son las columnas de opinión.

4. Para redactar una columna “En defensa de...”, has de pensar primero sobre qué quieres hablar, qué opinión quieres exponer y qué razones (o hechos) vas a utilizar para defenderla.

a) Para elegir el tema, revisa la lista de problemas realizada en la actividad 3. Además, aquí tienes algunas posibilidades:

En defensa de...	Algún tipo de energía en particular
	Energías que no contaminen
	Energías que no supongan impacto ambiental
	Energías fáciles y rápidas
	El ahorro energético
	El consumo de energía responsable
	Energías baratas
	...

b) Una vez elegido el tema, anota cuál es la opinión o punto de vista que vas a defender y qué razones, hechos o datos te van a servir para apoyarla:

Tema elegido	Opinión o punto de vista que se defiende	Razones, hechos o datos en apoyo de la opinión
•	Hay que...	•
	Es conveniente...	•
	Es mejor...	•
	Es preferible...	

Puedes encontrar razones en el siguiente cuadro, que incluye una síntesis de las distintas fuentes de energía con sus principales ventajas e inconvenientes:

Fuente de energía	Principales ventajas	Principales inconvenientes
El Sol (energía solar)	<ul style="list-style-type: none"> • Es una fuente renovable. El Sol seguirá emitiendo energía al menos durante 5.000 millones de años. • Nos llega de forma gratuita. • Es una energía limpia, ya que ni su uso directo ni su transformación producen residuos contaminantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es intermitente. El Sol se pone todas las noches y reduce mucho su potencia los días nublados. • Para su transformación en energía eléctrica es necesaria una tecnología que, de momento, es cara y rinde poco.
El agua (energía hidráulica)	<ul style="list-style-type: none"> • Es una fuente de energía inagotable. • Es limpia y gratuita. 	<ul style="list-style-type: none"> • En periodos de sequía hay menos agua embalsada. • La creación de embalses provoca impacto ambiental.
El viento (energía eólica)	<ul style="list-style-type: none"> • Es una fuente de energía inagotable • Es limpia y gratuita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es discontinua (no siempre hace viento). • Provoca impacto ambiental (ocupación del terreno, cambios del paisaje...).
Los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural)	<ul style="list-style-type: none"> • Su empleo es muy sencillo. • Tienen una gran disponibilidad. Podemos utilizarlos cuando queramos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se agotarán a medio plazo. • Su uso produce la emisión de gases que contaminan la atmósfera.
El uranio (energía nuclear)	<ul style="list-style-type: none"> • Produce mucha energía, de manera continua y a un precio razonable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Genera residuos radiactivos muy peligrosos. • Puede producir graves catástrofes ambientales.

(Elaborado a partir de El País, Enciclopedia del Estudiante, vol.11, Madrid, Santillana, 2005)

5. Una vez planificado el contenido, redacta el texto de tu columna, que tendrá una extensión aproximada de entre 20 y 30 líneas. Para ello, necesitas:

- Una forma de comenzar, por ejemplo:

- Con una afirmación: "Todos sabemos que..."
- Con una pregunta: "¿Qué ocurriría si...?"
- Contando un hecho o una noticia de actualidad: "Hace unos días se publicó una noticia sobre...", "Estos días podemos ver un anuncio sobre..."

Los comienzos de las columnas incluidas como ejemplos, también serán ayudas útiles.

Y se ha de tener en cuenta:

- Un orden para exponer las ideas:
 - Introducción del problema del que se va a hablar (se puede incluir aquí ya la opinión o hacerlo después)
 - Explicación de datos, hechos o razones
 - Exposición de la opinión que se defiende
 - Cierre del texto

- Un título que guarde relación con las ideas expresadas: “En defensa de....”.

Ejemplo de columna publicada en el periódico escolar *Parèntesi* (IES Blasco Ibáñez, Valencia), de una alumna de Bachillerato

la columna

Serena Marchi

Estudiante de 2º de Bachillerato del IES Vicente Blasco Ibáñez

Inmigración y prejuicios

Siempre pensamos en la inmigración como en una acción propia de alguien pobre o desesperado. Pero no se debe olvidar que hay muchos más motivos que la causan. La mayoría de la gente asocia la inmigración con algunos sudamericanos, africanos, rumanos... y también con actos de vandalismo, robos, asesinatos...

Todos estos prejuicios no son más que el reflejo de la ignorancia.

¿Por qué se olvida a todos los extranjeros que vienen a vivir a la bella España para conocer una nueva y diferente cultura o para volver al país en que han nacido o por motivos de trabajo o por problemas familiares? Además, ¿qué tiene de malo si los motivos son la pobreza o las persecuciones? ¿Por qué no pensamos en el positivo crecimiento económico aportado por trabajadores extranjeros?

Si alguien ha sido inmigrante sabe lo que significa despedirse de familiares y amigos íntimos por un tiempo indeterminado y sentir el miedo de la incerteza. Sabe cómo puede ser de duro el viaje hacia un nuevo país y la preocupación más grande, obviamente, la integración. Una buena integración depende del apoyo de la familia, de la edad, del carácter, de la predisposición al trabajo, del ambiente más o menos acogedor del entorno y de muchos más factores. Tener una familia al lado durante todo el proceso de integración, en un país en el que el extranjero se siente un simple turista, es fundamental. Así como la edad, porque no es lo mismo cambiar de hogar a los seis años que a los dieciocho o a los cuarenta. Nunca nos paramos a pensar en lo difícil y doloroso que puede ser comenzar de nuevo, una nueva vida, nuevos amigos (si los hay), un nuevo idioma y una nueva casa. Además, en el nuevo país, a menudo, el inmigrante ve su esfuerzo y su trabajo menospreciado por meros prejuicios que tienen su base en algunos casos aislados.

La libertad de opinión es un derecho, pero ofender sin motivo no. Antes de insultar tendríamos que conocer a fondo un tema tan delicado como el de la inmigración.

Ejemplo de columna en prensa digital (Levante, 02-X-2008)

Jueves 02 de octubre de 2008 [Contacta con levante-emv.com](#) | [RSS](#)

levante-emv.com El Mercantil Valenciano NOTICIAS **Opinión** HEMEROTECA

INICIO ACTUALIDAD DEPORTES **OPINIÓN** ECONOMÍA GENTE Y OCIO

Firmas Cartas al director Blogs

[Levante-EMV.com](#) » Opinión

«No lo soporto más»

☆☆☆☆☆

RAFAEL VENTURA Cuando oí la frase que titula esta columna a una chica latinoamericana, en una parada de autobús, se me heló el corazón, porque no se podía expresar más con menos palabras. Su situación debía ser desesperada, como la de tantas parejas que van arrastrándolo hasta quedar los dos triturados por el engranaje del desgaste mutuo.

Las parejas no son para toda la vida, ni para una temporada, duran lo que duran (pero no lo que el chiste quiere hacer creer). Y ni mucho menos han de prolongarse hasta que la muerte las separe.

Esa frase ritual tiene ahora doble filo y sega vidas (el pasado fin de semana, tres). Porque las personas no saben separarse, seguir su camino, deshacer el nudo y echar p' adelante.

Cuando advierten que nada es como habían pensado que sería, esperan que algo cambie o que cambie el otro. Y no hay tal, y no hay cambio que valga. Es un espejismo. Cada cual es cada cual, cada quien es cada quien.

En cuanto al fondo del asunto, no es descabellado ligar la violencia con la propiedad. Ata mucho más la propiedad que el vínculo religioso, que dicen que imprime carisma.

Separarse y poner en claro qué es mío y qué es tuyo no es fácil, es una pelea, a veces atroz, a veces a muerte. Y está aquello tan español de que «la maté porque era mía». Algo que oímos tantas veces sin sonrojarnos. Es una barbaridad.

El intrínquis está en que la sociedad quiere que se reproduzcan, quiere que procreen, que haya familia -la bendice, la ayuda- grupo, producción y consumo, todo a una. Y luego no puede asegurar que vivan dignamente, una vivienda digna, una pensión digna. Y menos con la que está cayendo y al precio que se ha puesto la hipoteca.

Así que a los más desheredados los echa literalmente a la calle y les da todo igual ya. Aparte del desgarrro, del sentimiento de fracaso, les empujan unos contra otros.

La violencia está en la sociedad. Y nos rodea un baño de sangre.

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008100200_5_501839__Opinion-soporto

Ejemplos de artículos de opinión sobre energía publicados en blogs

EL BLOG DE GREENPEACE

Bienvenido al blog de Greenpeace en España

Feeds: [Entradas](#) [Comentarios](#)

Nuevo récord eólico

Diciembre 4, 2008 de Greenpeace España

Las energías renovables sufren como ninguna los ataques continuados de los defensores de las fuentes convencionales: nuclear y fósil. Sin embargo la realidad se empeña en mostrar una situación mucho más positiva de lo que nos quieren hacer creer: una vez más las renovables en España baten récords y, a pesar de ocurrir en época de crisis, **este buen dato se mantiene en silencio.**

La generación eólica obtuvo la madrugada del 24 de noviembre, en torno a las 5:00 horas, un **nuevo récord de cobertura de la demanda** al suponer en ese momento el 43% con 9.253 MW eólicos en funcionamiento, frente a una demanda de 21.264 MW en

CATEGORÍAS

- Aguas
- Bosques
- Cambio climático
- Consumo
- Contaminación
- Costas
- Desarme
- Endesa en Chile energía
- Fotodenuncia
- Greenpeace España
- Nuclear
- Océanos
- Sobre nosotros...
- Tóxicos
- Todos
- Transgénicos
- Transporte
- Viaje México
- Yocoyantinuclear

ese momento. El anterior récord tuvo lugar el 22 de marzo al alcanzar el 40,8% a las 18:00 horas con 9.862 MW en funcionamiento.

A las 12:30, de aquel día alcanzaron los 10.263 MW de producción simultánea, máximo del día. El máximo histórico de producción eólica se alcanzó el pasado 18 de abril a las 16:50 con 10.880 MW, lo que representó en aquel momento el 30% de la demanda eléctrica peninsular. **La eólica habrá cubierto al finalizar este año 2008 el 11% de la demanda eléctrica.**

En cuanto al famoso asunto de las primas, la presencia de la energía del viento en el mercado rebaja el precio en 6 €/MWh lo que en 2007 supuso una reducción de 1.198 millones de euros frente a los 991 millones de las primas perobidas. La eólica supone, por tanto, un **ahorro de 207 millones de euros** para el sistema eléctrico (4,5 € de ahorro por ciudadano), explica la Asociación Empresarial Eólica.

Además debemos añadir la cantidad de combustible convencional cuya importación ahorramos gracias a estos datos, así como las emisiones contaminantes evitadas. Creo sinceramente que este camino merece una **apuesta mucho más decidida**, especialmente en época de crisis.

Juan López de Uralde, director de Greenpeace España

<http://www.greenpeaceblog.org/>

natura Blog

El sol de España

JUAN LÓPEZ DE URALDE

04 de septiembre de 2008.- En la actualidad nuestro sistema energético depende masivamente de la importación de combustibles fósiles y nucleares. Somos muy dependientes del exterior y, para reducir esa dependencia, merece la pena apostar decididamente por las fuentes renovables de energía.

Si conseguimos aprovecharlo de manera eficiente, el sol de España puede convertirse en nuestra fuente de energía más importante. Desgraciadamente, en la medida en que se van convirtiendo en una alternativa real y eficaz, las energías renovables **se encuentran cada vez con más obstáculos** para su desarrollo. Ocurrió con la eólica, y ahora le toca el turno a la energía solar fotovoltaica.

* Un grupo de visitantes examina un panel fotovoltaico de última generación en la Feria Europea de la Energía Solar, que tuvo lugar el pasado mes de febrero en Valencia. (Foto: Benito Pajares)

El Ministerio de Industria ha preparado un Decreto que, de aprobarse, limitaría las nuevas instalaciones fotovoltaicas a 300 megavatios (MW) anuales. No se podría instalar cada año una potencia superior a esos 300 MW.

La razón que se esgrime desde el Ministerio de Industria para tratar de frenar su desarrollo es el **coste excesivo en las tarifas** que pagan los consumidores por el apoyo a esta energía. Sin embargo, hay alternativas para mantener el desarrollo de la energía solar y reducir sus costes.

Entre ellas, por ejemplo, controlar el gasto con revisiones periódicas de la tarifa de venta de cada kilovatio producido con energía solar fotovoltaica, incluso con un horizonte de eliminación de la prima. La propia industria de la energía solar considera que antes del año 2015 la fotovoltaica será rentable sin ayudas.

Las energías renovables constituyen en su conjunto la única alternativa real y global al actual modelo energético **basado fundamentalmente en la quema de combustibles fósiles**. Por ello, cualquier decisión tomada hoy que obstaculice o limite su potencial puede tener consecuencias graves en muchos campos.

En el caso de España debe ser suficiente recordar que somos el país que más incumple el Protocolo de Kioto, que trata de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. No parece lo más adecuado poner límites precisamente a la energía solar, y no a otras formas de producción de energía mucho más contaminante.

Según datos de la industria, a final del año tendremos en España 1.800 MW de solarfotovoltaica instalados. Una cifra cuatro veces superior a lo planificado en el 'Plan de Energías Renovables'. Con **buenas políticas de apoyo** pueden llegar fácilmente a los 20.000 MW en 2020, lo cual equivale en potencia instalada a veinte centrales nucleares. Para ello habría que instalar más de 1.000 MW al año.

Además de reducir la dependencia exterior, otras ventajas inherentes a esta tecnología son la creación de empleo, la generación de actividad industrial, la capacidad de exportación de tecnología española, **la generación distribuida y eficiente de electricidad**, la contribución al desarrollo sostenible y al acceso a la electricidad para miles de millones de personas que no disponen de ella.

Esperemos que el ministro Sebastián, con o sin corbata, rectifique.

<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/04/ecologia/1220516840.html>